

Desarrollo humano integral del estudiante en educación superior en México: hacia el nuevo horizonte del quehacer institucional

Añorve-Salmerón, Rosario de Montserrat*

El Colegio de Morelos (México)

 montserrat_asalmeron@hotmail.com

 ORCID ID: [0009-0004-1888-7436](https://orcid.org/0009-0004-1888-7436)

Gómez Cárdenas, Raúl

El Colegio de Morelos (México)

 raul@elcolegiodemorelos.edu.mx

 ORCID ID: [0009-0004-1077-6395](https://orcid.org/0009-0004-1077-6395)

(*) con estancia de investigación posdoctoral en el Colegio de Morelos, financiada por la SECIHTI. CVU 482053.

Artículo recibido: 21 febrero 2026

Aprobado para publicación: 15 junio 2026

Resumen

El desarrollo humano integral del estudiante es un eje rector de la actual política en educación superior de México, que impone transformaciones a las Instituciones de Educación Superior. El propósito de este estudio es profundizar sobre las significaciones del desarrollo humano integral del estudiante, con fundamentos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Ley General de Educación Superior, a fin de analizar las implicaciones para las instituciones educativas y contribuir con propuestas que puedan ser integradas pragmáticamente. El estudio es documental; se analizan las disposiciones normativas y la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que acoge el desarrollo humano integral del estudiante y

se fortalece con las aportaciones teóricas, relacionadas con los saberes indicados en la Ley. Los resultados destacan imperantes transformaciones sistémicas al quehacer institucional, pedagógicas, de funciones sustantivas y de la gestión.

Palabras clave

Desarrollo humano integral, educación superior, instituciones de educación superior.

Abstract

The holistic human development of students is a guiding principle of current higher education policy in Mexico, which necessitates transformations for Higher Education Institutions. The purpose of this study is to delve into the meanings of the holistic human development of students, based on Article 3 of the Political Constitution of the United Mexican States and Article 7 of the General Law of Higher Education, in order to analyze the implications for educational institutions and contribute proposals that can be pragmatically integrated. The study is documentary in nature; it analyzes the regulatory provisions and the National Policy for Evaluation and Accreditation of Higher Education, which incorporates the holistic human development of students and is strengthened by theoretical contributions related to the knowledge areas indicated in the Law. The results highlight imperative systemic transformations in institutional practices, pedagogy, core functions, and management.

Key words

Comprehensive human development, higher education, higher education institutions.

Resumo

O desenvolvimento humano integral dos estudantes é um princípio orientador da atual política de ensino superior no México, o que exige transformações nas Instituições de Ensino Superior. O objetivo deste estudo é aprofundar os significados do desenvolvimento humano integral dos estudantes, com base no Artigo 3º da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos e no Artigo 7º da Lei Geral do Ensino Superior, a fim de analisar as implicações para as instituições de ensino e contribuir com propostas que possam ser integradas de forma pragmática. O estudo é de natureza documental; analisa as disposições normativas e a Política Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que incorpora o desenvolvimento humano integral dos estudantes e é fortalecida por contribuições teóricas relacionadas às áreas do conhecimento indicadas na Lei. Os resultados destacam transformações sistêmicas imperativas nas práticas institucionais, na pedagogia, nas funções essenciais e na gestão.

Palavras-chave

Desenvolvimento humano integral, ensino superior, instituições de ensino superior.

Introducción

Las instituciones de educación superior (IES) de México, se encuentran en un punto de inflexión, derivado de las actuales políticas para la educación superior, sustentadas en la Ley General de Educación Superior (LGES) y en la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (PNEAES), que plantean como horizonte el desarrollo humano integral del estudiante (DHIE).

Desde la comunidad internacional mediante los informes de la UNESCO, se ha enfatizado que la educación superior no ha respondido significativamente a las necesidades planetarias ni al bien común; por ello, la formación integral del estudiante ha sido una de las preocupaciones de las agendas mundiales, que promueven una educación comprometida con la sostenibilidad, los derechos humanos y la ciudadanía mundial.

La *Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)* declara en el *ODS 4. Educación de calidad*, “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Naciones Unidas, 2018, p. 27) y propone entre sus metas,

“De aquí a 2030 asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”. (Naciones Unidas, 2018, p. 29).

El informe *Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior* (UNESCO, 2022), de la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, sostiene que, “Las IES deben educar a profesionales completos que sean también ciudadanos plenos que aborden de forma cooperativa cuestiones complejas. [...]. Las IES no pueden permitirse el lujo de ignorar los principales problemas contemporáneos, como la desigualdad y la sostenibilidad”. (UNESCO, 2022, p. 10). Hace el llamamiento a reinventar la educación superior y plantea para las transiciones y transformaciones, priorizar la experiencia de aprendizaje holística de los estudiantes.

En México, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) instituida en la reforma 2019 al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce que la educación del país debe contribuir a la mejor convivencia humana, ser equitativa, inclusiva, intercultural e integral al educar para la vida.

La Ley General de Educación Superior (LGES), publicada el 21 de abril del año 2021, reglamentaria del artículo 3 constitucional, reconoce que “la educación superior es un derecho que

coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas” (LGES, 2021, art. 3). En ese tenor, estipula en el artículo 7: “La educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes”; dichos saberes son descritos a lo largo de sus nueve fracciones y constituyen la base analítica de este estudio.

La PNEAES, emanada de la LGES, para la concreción de las intenciones humanistas, enuncia:

De acuerdo con el artículo 7 de la LGES, la educación superior fomentará el desarrollo humano integral a través de procesos formativos que buscarán generar y construir aprendizajes de diverso tipo orientados a la transformación social, es decir, al fortalecimiento del tejido social, a la justa distribución del ingreso, a la inclusión social y no discriminación, a la interculturalidad, al bienestar, al respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de las diferencias y de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a la cultura de paz y no violencia, a los estilos de vida sustentables, al respeto al medio ambiente, a la participación democrática, a la prevención y erradicación de la corrupción, entre otras aspiraciones. (CONACES, 2022, p. 38)

Resulta impostergable precisar las significaciones de las categorías normativas del DHIE al tenor del artículo 7 de la LGES; se realiza en este estudio un análisis de dichas categorías y se plantean las implicaciones pedagógicas e institucionales para trazar el nuevo horizonte de las IES, encaminado a la educación superior humanista y a la formación integral de las y los estudiantes.

Metodología

El objetivo de este estudio es dilucidar los significados y alcances del desarrollo humano integral, como eje central de la educación superior de México, a fin de analizar las implicaciones sistémicas en las IES. De los análisis de los documentos referentes y del marco normativo de México en educación superior, derivamos como hipótesis de trabajo que las IES requieren reconfigurarse, para orientarse hacia el logro de la educación integral humanista; la pregunta de investigación ante este planteamiento es ¿Cuáles son las implicaciones de transformación para las IES al asumir el DHIE como eje rector de su quehacer institucional?

El estudio es de tipo documental, de enfoque cualitativo de carácter interpretativo; este enfoque permite realizar el análisis crítico del desarrollo humano integral en educación, a la luz de los marcos normativos y estudios que lo sustentan, interpretar los significados desde fundamentos axiológicos y aportes teóricos.

En primera fase, se seleccionaron los instrumentos normativos nacionales: el artículo 3 la CPEUM, la LGES y la PNEAES y del plano internacional, los informes de la UNESCO. Asimismo, se seleccionaron textos académicos, disponibles en repositorios de acceso abierto, publicados en revistas indexadas entre 2020 a 2025, a fin de garantizar la actualidad de las perspectivas en torno al tema. Como criterios de discriminación, se excluyeron aquellos textos que presentaran un tratamiento conceptual generalizable, con escasa o nula articulación con el desarrollo

humano integral en educación; asimismo, se discriminaron textos que pudieran resultar repetitivos, ponderándose aquellos de mayor actualidad.

En una segunda fase, se realizó la lectura analítica del corpus documental; se procedió a la determinación de categorías de análisis, derivadas de las fracciones del artículo 7 de la LGES y se desarrolló un proceso de interpretación crítica, articulando el contenido normativo con las perspectivas teóricas, a fin de poder identificar las implicaciones pedagógicas y de la gestión institucional en las IES.

Resultados y Discusión

En congruencia con las agendas mundiales, el Estado mexicano asume los grandes desafíos que enfrenta la educación superior en torno a la formación de las y los estudiantes e integra al artículo 3 de la CPEUM, el criterio de excelencia, “entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad” (CPEUM, art. 3, fr. II, inc. i). La LGES, acoge dicho criterio orientador y establece:

“La excelencia educativa que coloque al estudiante al centro del proceso educativo, además de su mejoramiento integral constante que promueva el máximo logro de aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”. (LGES, art. 8, fr. IX)

La PNEAES comprende el “Desarrollo humano integral, formación profesional y aprendizajes” (CONACES, 2022, p. 38) como un concepto central del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) de carácter axiológico y de implicaciones prácticas para las IES y apunta: “Los egresados de la educación superior obtendrán las capacidades de pensamiento y actuación necesarias para resolver los problemas profesionales propios de su campo, pero además serán capaces de asumirse como integrantes de una comunidad con responsabilidades ciudadanas y personales”. (CONACES, 2022, p. 39)

En las aproximaciones teóricas sobre la educación superior integral humanista, encontramos diversas perspectivas; en la mirada de Villalobos, J., (2024), la base es el crecimiento económico; Cortijo, G., *et. all.*, (2023) plantean la formación y participación ciudadana para dar soluciones a los problemas mundiales; está el enfoque sociocultural de Martínez, A. *et al.* (2021); los planteamientos por la asociación directa a la conciencia ecológica de Pérez, C., 2023; la orientación por la vinculación de los estudiantes a la práctica profesional de Mendivil, P. & González, E., 2024; está la postura en torno a las habilidades, intereses, aptitudes y capacidades de los educandos de Rodríguez-Pedraza, A., 2024; la priorización en fomentar valores de Montoya, J., 2024. No es intención de este estudio abordar todas las vertientes que ofrece la teoría, sino tener un panorama general de las percepciones diversas; en este estudio nos decantamos por concebir el DHIE como principio normativo, ético y axiológico que subyace al sentido humanista de la educación superior; se analizan en adelante las significaciones al tenor de los saberes del citado artículo 7.

La formación del pensamiento crítico se establece en la fracción I como uno de los ejes de del desarrollo integral del estudiante; es importante explorar sus alcances e interpretaciones para poder derivar propuestas pertinentes para su concreción en las IES; en la tabla 1 se presentan aportes teóricos relevantes.

Tabla 1. Fracción I. Formación del pensamiento crítico

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2022)	En un mundo en que abundan las noticias falsas, la desinformación y las teorías conspirativas, el pensamiento crítico es esencial. Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad única de enseñar a distinguir la evidencia real de la información inventada y de aplicar los conocimientos a la resolución de problemas en todos los ámbitos de la vida. (p. 25)
Morduchowicz, R. (2021)	El pensamiento crítico se ejerce en el cuestionamiento, al desafiar argumentos, rechazar conclusiones rápidas, detectar errores de razonamiento, identificar los presupuestos explícitos e implícitos de una afirmación, resolver problemas y decidir. (p. 5)
Cangalaya, L. (2020)	El docente debe establecer criterios que permitan desarrollarlo a través de clases que impliquen el proceso de las habilidades del pensamiento crítico, como argumentar, analizar, solucionar problemas y evaluar. (p. 151)
Collazos, M. <i>et al.</i> (2020)	El fortalecimiento y eficacia del pensamiento radica en el continuo autoexamen, autocrítica, autocontrol, a través de la metacognición.
Novoa, M. & Sandoval, M. (2023)	Los docentes necesitan actualizar sus competencias profesionales y capacitarse en temas relacionados al desarrollo del pensamiento. (p. 143)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. I de la LGES y de los autores citados.

La formación del pensamiento crítico representa una dimensión fundamental en la educación humanista, que posibilita ejercitar las habilidades cognitivas de orden superior, más allá de repetir conceptos y significados unívocos y de asumir verdades absolutas. Los autores analizados coinciden en que el pensamiento crítico implica disposición a cuestionar, desafiar y evaluar la información obtenida y la capacidad de autoanálisis y autocrítica del pensamiento propio mediante el proceso de la metacognición; la UNESCO (2022) enfatiza en la necesidad de una ciudadanía capaz de resolver problemas con información confiable y discernir ante la falsa información que dista mucho de construir personas integrales. Cangalaya, L. (2020) y Novoa, M. & Sandoval, M. (2023) concuerdan en el papel fundamental que al docente le asiste, para el fomento y desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes.

A partir del diálogo entre lo normativo y los desarrollos teóricos vinculados a las realidades educativas, podemos asumir al estudiante como sujeto activo y constructor del conocimiento e implica para las IES y sus docentes transitar de pedagogías tradicionales a procesos pedagógicos donde el aprendiente sea el protagonista y ejercite el pensamiento hasta la metacognición.

Cómo propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, integrar en el proceso enseñanza-aprendizaje, pedagogías activas y de pensamiento crítico, como el ABP, el aprendizaje orientado

a proyectos (AOP), estudios de casos, círculos dialógicos, lecturas críticas, debates académicos entre otros; impulsar la escritura académica reflexiva, mediante ensayos, artículos y reseñas que consideren la argumentación y la profundidad analítica; realización de proyectos de investigación interdisciplinarios en los que se planteen problemáticas contextualizadas con propuestas pertinentes y desarrollar la capacidad para cuestionar fuentes de información y habilidades para la búsqueda en sitios confiables.

En torno a la gestión institucional, consideramos pertinente declarar un modelo educativo humanista, que integre el pensamiento crítico como eje transversal y diseñar los programas educativos con temáticas que propician la reflexión crítica de los educandos; capacitar al personal docente para incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje pedagogías específicas para el desarrollo del pensamiento crítico. Integrar en los valores institucionales el libre pensamiento y el respeto a la diversidad de ideas. En la infraestructura, garantizar espacios para el diálogo académico a desarrollarse mediante debates, foros, conversatorios, coloquios, paneles de discusión, entre otros e integrar el pensamiento crítico en los rasgos del perfil de egreso.

No obstante, la formación integral no se agota en la cognición y el pensamiento crítico; es necesario considerar otras dimensiones de interrelaciones sociales en torno a la identidad, el sentido de pertenencia y la interculturalidad como lo establece la fracción II; en la tabla 2, se abordan las perspectivas teóricas de estas dimensiones, a fin de poder establecer las implicaciones prácticas de lo normado.

Tabla 2. Fracción II. Identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
Ávila-Dávalos, H. (2022)	Se deben promover valores de respeto, reconocimiento y aprecio por la diversidad cultural. [...] La universidad se puede considera como una muestra representativa de la sociedad. Es por ello por lo que entender la diversidad, propone pedagogías y prácticas que interrelacionen todo ello en beneficio de los estudiantes [...] reto que se traslada a los diseños de los planes curriculares. (p. 26)
Maldonado, E. & Ayala, C. (2023)	Ante la presencia de estudiantes indígenas en programas monoculturales y monolingües de instituciones de educación superior convencionales, es apremiante materializar la interculturalidad en ellas, a través del diálogo intercultural. [...] sin que ello implique renunciar a la expresión de su identidad cultural. Una propuesta de acción es la incorporación de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos indígenas en los planes y programas de estudio convencionales. (p. 233)
Alejandro-García, S. et al. (2021)	La interculturalidad se convierte en una posibilidad pedagógica al establecer que los procesos educativos no parten del salón de clases, sino que son compartidos con la comunidad. (p. 122)
Martínez, E. & Bustos, R. (2020)	El reto de la educación intercultural consiste en lograr sociedades más justas e igualitarias, en las cuales haya cabida para todas las manifestaciones de la diversidad sociocultural. [...] No vale seguir creyendo que solo es un asunto de los otros: los indígenas. (pp. 20, 21)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. II de la LGES y de los autores citados.

La identidad, el sentido de pertenencia y la interculturalidad son componentes fundamentales de la formación integral; en las IES concurren estudiantes de contextos culturales diversos y la actual política educativa humanista e inclusiva de México las compromete a transformarse para posibilitar en forma plena la integración de estudiantes de los pueblos originarios, sin menoscabo de su identidad cultural y sus derechos humanos.

Los autores analizados plantean que las IES son muestra representativa de la sociedad diversa y deben dar cabida al diálogo intercultural, (Ávila-Dávalos, H. 2022); es notable el pronunciamiento de Martínez, E. & Bustos, R. (2020), al considerar que la educación intercultural es un asunto de todos y no solo de los indígenas. En el análisis, podemos apreciar la necesidad de trabajar en las IES por la materialización de la interculturalidad desde la docencia, las pedagogías, las prácticas y los planes curriculares; el aprendizaje debe mirar inclusivamente a la comunidad indígena.

Como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, es pertinente incorporar la interculturalidad en forma transversal para todos los programas educativos; implementar cursos de lenguas originarias de la entidad; integrar en las prácticas pedagógicas proyectos colaborativos interculturales, aprendizaje-servicio en comunidades, narrativas autobiográficas que conduzcan a todos los estudiantes a la reflexión sobre las realidades de las personas de los pueblos originarios, para fomentar la empatía y la comprensión de la riqueza cultural; impulsar proyectos de investigación en las comunidades y con alumnos de la diversidad cultural y promover el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes culturas; se propone también desarrollar encuentros interculturales y actividades dialógicas diversas; fomentar investigación sobre las líneas de identidad, diversidad, interculturalidad e inclusión social.

En cuanto a la gestión institucional, consideramos propicio incluir la interculturalidad como valor y como eje rector del plan de desarrollo institucional; diseñar políticas para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural en la comunidad institucional; crear programas que fortalezcan el sentido de identidad y pertenencia a sus lugares de origen, pero además, estos programas también deben estar destinados a los estudiantes de la sociedad dominante, para sensibilizar en la diversidad cultural y desarrollar empatía. Garantizar que, en los espacios de toma de decisiones como consejos estudiantiles y actividades colectivas, haya siempre la representación equitativa de la diversidad cultural; integrar en la formación continua del personal docente pedagogías para la interculturalidad, así como incorporar la perspectiva intercultural en los rasgos del perfil de egreso.

Es necesario considerar que la dimensión intercultural demanda otras capacidades profesionales habilitantes para la resolución de problemas y el diálogo interdisciplinar, como se prevé en la fracción III; en la tabla 3 se presentan aportes teóricos relevantes sobre esas habilidades, que permiten deducir orientaciones transformadoras para las IES.

Tabla 3. Fracción III. Capacidades y habilidades profesionales para la resolución de problemas y el diálogo interdisciplinar

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
Álvarez-Ochoa, R. <i>et al.</i> (2020)	La práctica investigativa [...] cumple un papel importante en las instituciones de educación superior (IES) al momento de fomentar el desarrollo, emprendimiento, investigación y solución de problemas. (p. 71)
Espinoza, E. (2021)	A través de ABP [aprendizaje basado en problemas] se desarrolla la capacidad de independencia cognoscitiva mediante el empleo de los conocimientos, habilidades y hábitos en la resolución de problemas que involucra el razonamiento lógico, el análisis, la explicación, la fundamentación, la argumentación, la autorregulación y la crítica. (p. 302)
De la Cruz, P. <i>et al.</i> (2022).	El aprendizaje basado en retos es una metodología innovadora que consiste en una experiencia vivencial para los estudiantes a quienes se les plantea una problemática de la vida real para que apliquen sus conocimientos académicos y planteen alternativas de solución. (p. 1419)
Marcone, G. & García, G. (2023)	Para incorporar esta interdisciplinariedad al salón de clases es necesario tomar ventaja de las capacidades únicas de las disciplinas HACS [humanidades, artes y ciencias sociales] [...] identificar una problemática global o general, tomar en cuenta la multidimensionalidad, [...]. Integrar las diferentes disciplinas en un único enfoque, dentro de la clase y que tenga a su vez implicación real en la vida cotidiana de los estudiantes. (p. 137)
Martínez, K. <i>et al.</i> (2024)	Implementar la interdisciplinariedad en las instituciones de educación superior, implica [...] eliminar fronteras para permitir el trabajo entre disciplinas, ya que las estructuras de las instituciones (planes de estudio, instalaciones) frecuentemente representan obstáculos. (p. 16)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. III de la LGES y de los autores citados.

Las capacidades y habilidades profesionales para la resolución de problemas y el diálogo interdisciplinar son ineludibles en la educación humanista integral; posibilitan la articulación de saberes técnicos con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y divergente y la interacción interdisciplinar ante situaciones complejas, que rebasan los saberes aislados de las especializaciones disciplinares.

Los autores analizados convergen en la importancia de desarrollar en los educandos la visión multidimensional y la interacción de saberes interdisciplinarios para la solución de problemas complejos, considerando fundamentales las prácticas investigativas, así como las pedagogías activas, que sitúan a los estudiantes frente a problemáticas críticas asociadas a la vida real, en sus entornos cotidianos. El mundo al exterior de las IES es dinámico, impredecible y complejo y los egresados deben estar preparados para abordar con visión holística los problemas en su multidimensionalidad.

En ese tenor, consideramos como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, implementar pedagogías de aprendizaje situado, como el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje orientado a proyectos (AOP), el aprendizaje-servicio, el aprendizaje basado en retos (ABR), proyectos colaborativos interdisciplinarios y comunitarios, estudios de casos, entre otras; desarrollar proyectos integradores con equipos de trabajo interdisciplinarios;

impulsar actividades académicas en las que se estimule en los estudiantes el pensamiento divergente con la resolución creativa de problemáticas, reales o simuladas; situar a los alumnos ante casos que involucren dilemas éticos y habilidades profesionales; entre otras.

En cuanto a la gestión institucional, se propone integrar la interdisciplinariedad en el modelo educativo para propiciar el trabajo colegiado con docentes y estudiantes de diversos programas educativos; diseñar y desarrollar proyectos interdisciplinarios en donde converjan no solo distintas unidades de aprendizaje, sino diversas áreas de estudio; generar alianzas mediante convenios de colaboración, con organismos, instituciones, sociedades, asociaciones o empresas para el impulso y desarrollo de proyectos colaborativos de los educandos con la participación de distintos actores y profesiones; integrar estas habilidades en los rasgos del perfil de egreso.

Desde la perspectiva integral, las capacidades profesionales para la solución de problemas se asocian a la dimensión axiológica, contenida en la fracción IV que se proclama por el fortalecimiento del tejido social y la responsabilidad ciudadana mediante los valores; en la tabla 4 se presentan los aportes teóricos para el análisis posterior de las implicaciones para las IES.

Tabla 4. Fracción IV. Valores, para el fortalecimiento del tejido social y la responsabilidad ciudadana

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2015)	Las IES deben poner un fuerte énfasis en los valores y comportamientos éticos para promover la honestidad, la tolerancia y la solidaridad. Todos los graduados deben estar preparados para convertirse en profesionales que sean agentes de la responsabilidad social, defensores de la sostenibilidad y ciudadanos que anhelan la justicia social. (p. 11)
Vásquez-Shimajuko, M. et al. (2024)	La educación superior ha de replantearse desde una mirada ética y política transformadora, desde una visión humanística, donde las diferencias y la alteridad se conviertan en parte esencial de la actividad democrática, signo distintivo de la ciudadanía. [...] formado ciudadanos activos y participativos tolerantes, no formados para la inserción en el mercado laboral, sino para tender puentes para la transformación social. (p. 384)
Moreno, M. et al. (2020)	Para lograr una implementación de una educación en valores para el nivel superior, se necesita de la participación integral de los diversos actores sociales implícitos en la educación, a través del diseño de políticas educativas en valores; [...] asimismo de la intervención de las IES quienes deben de garantizar la formación integral y humana de profesionistas. (p. 15)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. IV de la LGES y de los autores citados.

No es posible concebir buenos profesionistas, si no existen valores arraigados en el *Ser* indivisible; la educación con valores es una condición necesaria para la formación de ciudadanos integrales, capaces de cocrear sosteniblemente la sociedad a la que pertenecen. De las perspectivas teóricas, se desprende que la UNESCO (2015), pone énfasis en que los egresados de las IES deben arraigar valores y comportamientos éticos de ciudadanía responsable; en consonancia los autores analizados coinciden en la necesidad de implementar en la educación superior,

valores para la formación profesional ética, humanista y de ciudadanía, que debe prevalecer por encima de los intereses del mercado laboral; la educación en valores requiere la participación activa de los diversos actores educativos y las IES habrán de garantizar esa formación integral de profesionistas (Moreno, M. *et al.* 2020). Consideramos que las IES en su compromiso social no pueden asumirse como solo formadoras de especialistas en sus campos disciplinares y para el trabajo, sino que son garantes de formar seres humanos de valores, éticos, capaces de contribuir al tejido social con responsabilidad ciudadana.

Como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, se plantea incorporar pedagogías que vinculen los aprendizajes con el entorno social, como el aprendizaje-servicio, la pedagogía crítica, el aprendizaje basado en proyectos sociales, el ABR, prácticas dialógicas, entre otras; integrar la formación en valores de manera transversal en todos los programas educativos. Promover y desarrollar proyectos en los que participen los estudiantes, orientados a fortalecer el tejido social; impulsar programas de voluntariado y proyectos interinstitucionales y comunitarios involucrando actores académicos y no académicos; vincular a los estudiantes con el sector productivo empresarial para fortalecer las habilidades de emprendimiento con responsabilidad social y desarrollar actividades académicas extracurriculares, que promuevan la participación ciudadana y la cultura de legalidad.

En forma sistémica, la gestión institucional tiene que implicarse y proponemos incluir los valores en las políticas institucionales, como parte de la cultura; integrarlos en el modelo educativo para la responsabilidad ciudadana; inculcar desde la inducción de ingreso la cultura de paz, valores y convivencia social armoniosa; impulsar en programas extracurriculares valores para el fortalecimiento del tejido social y de formación continua para el personal docente e incorporar los valores para la ciudadanía responsable en los rasgos del perfil de egreso.

Ahora bien, la concreción de los valores y la responsabilidad ciudadana exige conciencia de equidad social. En ese sentido, la fracción V establece la igualdad entre géneros y respeto a los derechos humanos; en la tabla 5 se presentan contribuciones teóricas que amplían su comprensión para establecer propuestas de integración efectiva en las IES.

La igualdad entre géneros y el respeto a los derechos humanos son presupuestos éticos y esenciales en el DHIE. Las IES deben asumir compromiso de propiciar entornos y prácticas inclusivas de manera transversal en su quehacer institucional y garantizar que la formación que se imparte lleva implícita la sensibilización a la perspectiva de género y a los derechos humanos.

La UNESCO (2024a) reconoce que se requiere trabajar la formación pedagógica en los docentes e implementar planes de estudio y pedagogías para el arraigo de la igualdad de género en las aulas; García-Villanueva, J. *et al.* (2023) y Hernández, F. (2024) subrayan que la perspectiva de género debe ser eje transversal institucional (2023); Solís, R. *et al.* (2024) ponen énfasis en el trabajo desde el diseño y contenidos de los planes y programas de estudio y Hernández F. (2024) añade la importancia de la perspectiva de género desde los documentos rectores institucionales como la normatividad y los planes de desarrollo. A partir del análisis a los aportes teóricos, sostenemos que la igualdad de género y los derechos humanos deben verse materializados en todos los ámbitos de las IES como valores fundamentales que sostienen a la equidad, a la justicia, la no discriminación y la dignidad de las personas.

Tabla 5. Fracción V. Igualdad entre los géneros y respeto a los derechos humanos

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2024a)	Entre los elementos de una planificación educativa transformadora de género, se pueden mencionar el desarrollo de programas y formaciones para docentes sobre las pedagogías que pueden ayudar a los alumnos a superar las normas de género perjudiciales y a promover la igualdad de género en la escuela, así como en sus familias y comunidades. (p. 15)
García-Villanueva, J. et al. (2023)	La perspectiva de género debe ser un eje transversal aplicado en las aulas universitarias, toda vez que contribuye a la inclusión de todas las personas (p. 191)
Solís, R. et al. (2024)	La incorporación de temas de derechos humanos que incidan acerca de la dignidad humana y temas de igualdad de género con la finalidad de erradicar toda forma de violencia entre mujeres y hombres, [...] se requiere la participación activa de los docentes universitarios como facilitadores del conocimiento, a través de su puntual asesoramiento, trabajo que inicia en la actualización de planes y programas de estudio. (p. 42)
Hernández, F. (2024)	La institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior debe acentuarse [...] Las IES tienen la tarea de incorporar la perspectiva de género de manera más tangible, en sus documentos normativos, reglamentos, planes de desarrollo, programas educativos y en los planes de estudio y programas de asignatura. (p. 235)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. V de la LGES y de los autores citados.

Como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, consideramos que es crucial integrar la perspectiva de género y los derechos humanos como ejes transversales para todos los programas; promover la participación igualitaria entre hombres y mujeres en todas las actividades académicas; impulsar investigación sobre desigualdades estructurales, discriminación, violencias y derechos humanos; abrir espacios de discusión académica sobre igualdad entre los géneros y derechos humanos, como debates, foros, conversatorios, paneles, mesas de diálogos, entre otros, que puedan producir propuestas sólidas de políticas educativas de la entidad.

En lo concerniente a la gestión institucional, es necesario establecer la igualdad entre los géneros y el respeto a los derechos humanos desde el marco normativo, el modelo educativo y como eje transversal del plan de desarrollo institucional; dictar políticas para la igualdad sustantiva y no discriminación; crear unidades de género y derechos humanos y protocolos de actuación al interior de las IES para la prevención, atención, seguimiento y sanción en casos de violencias y/o discriminación; fomentar mediante la formación continua la equidad de género y de derechos humanos en el profesorado y en el personal directivo y administrativo e integrar a los rasgos del perfil de egreso la equidad de género y los derechos humanos.

Tabla 6. Fracción VI. Combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia.

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2024b)	Lo que hay que saber para erradicar la violencia en y mediante la educación. Los estudiantes deben participar activamente en la creación de escuelas más seguras. [...] su participación en los procesos de toma de decisiones les convierte en cocreadores de espacios de aprendizaje inclusivos. (párr. 2o)
Moreno, M. L. (2021)	Que en las Instituciones de Educación Superior se considere como tema prioritario la inclusión de estudiantes en el medio universitario a través del trabajo colectivo, [...] siendo así la formación de alumnos que comparten el mismo plan de estudio considerando las adecuaciones que requiere cada uno de ellos. (p. 231)
Márquez, N. & Ramos, B. (2023)	La gran tarea es generar las condiciones para que los estudiantes con discapacidad y con neurodiversidad tengan igualdad de oportunidades en las aulas. Esto requiere de formación, orientación y capacitación del profesorado para apropiarse de estrategias didácticas-metodológicas y responder a las necesidades educativas de la población estudiantil [...] generar los cambios precisos en los currículos de los programas educativos, establecer políticas y manuales de acompañamiento al profesorado, para crear verdaderos cambios en la práctica de enseñanza y aprendizaje. (p. 109)
Rodríguez, J. & Ramos, A. (2023)	Visibilizar el derecho humano a la inclusión en la ES [educación superior] debe motivar al Estado la generación de políticas públicas y acciones para fomentar al personal docente, directivo y administrativo de las IES, para que el acceso, permanencia, pedagogía y egreso, sea transversal y se tenga a las y los estudiantes como sujetos de derechos. (pp. 643, 644)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. VI de la LGES y de los autores citados.

En armonía con la perspectiva de derechos humanos, la fracción VI contempla el combate a la discriminación y violencias; se presentan en la tabla 6 las aportaciones teóricas que abonan a visibilizar las necesidades de transformaciones de las IES, para garantizar entornos seguros, libres de discriminación y violencias.

El combate a todo tipo de discriminación y violencia son premisas ineludibles en la misión formadora de seres humanos integrales. La UNESCO (2024b) y Moreno, M. L. (2021), resaltan la importancia de la participación activa de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones para ser cocreadores de espacios de aprendizaje inclusivos y de escuelas más seguras; ello constituye un reto para las IES, pues como lo sugieren Márquez, N. & Ramos, B. (2023), precisan propiciar las condiciones para que los estudiantes con discapacidades tengan igualdad de oportunidades, generar cambios a los currículos y a las prácticas del profesorado para transitar de pedagogías tradicionales a estrategias didácticas capaces de responder a las necesidades de la población estudiantil diversa. En suma, la inclusión debe materializarse desde acciones concretas del personal docente, directivo y administrativo de las IES y arraigarla como cultura institucional.

Como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, consideramos apremiante implementar prácticas dialógicas que sensibilicen y favorezcan la concientización sobre las

innumerables formas de discriminación y violencias que han afectado históricamente a diversos sectores de la población (como personas indígenas, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza, personas de la comunidad LGBTQ+ entre otros), con la participación directa de los vulnerables. Cobran fuerza los foros de discusión, los debates, las mesas de diálogo, los conversatorios, siempre y cuando las personas vulnerables se encuentren representadas. Son fundamentales los proyectos colaborativos situados que incluyan diagnósticos de situaciones reales de violencias y discriminaciones e identificación de causas estructurales; asimismo, son importantes los estudios y análisis profundos a los desarrollos bibliográficos, los informes de organismos internacionales y políticas nacionales y locales, en torno a la discriminación y a la violencia.

Respecto de la gestión institucional, por su similitud de protección y respeto a la dignidad humana, se reiteran las propuestas planteadas para la fracción V; se añade la propuesta de garantizar la infraestructura acorde a las necesidades de la diversidad estudiantil y se propone integrar en las políticas institucionales, la tolerancia cero a la discriminación y violencias.

Construir entornos educativos inclusivos y seguros es imprescindible para las IES, como también lo es la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad que contempla la fracción VII; ambas categorías son inherentes a la formación educativa integral que se despliega desde las IES, por su inalienable compromiso de responsabilidad social; en la tabla 7 se abordan perspectivas teóricas que abonan a identificar las necesidades de transformación de las IES para la formación integral, con enfoque en el medio ambiente y en la sostenibilidad.

Tabla 7. Fracción VII. Respeto y cuidado al medio ambiente y orientación hacia la sostenibilidad

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2015)	A través de programas educativos, proyectos de investigación y compromisos con las comunidades locales, nacionales, regionales y globales, todas las IES pueden contribuir activamente a construir un mundo más sostenible. (p. 26)
Zúñiga, O., Marúm, E. & Rodríguez, C. (2022)	La EDS [Educación para el desarrollo sostenible] representa un incentivo que invita al profesorado a formar equipos de trabajo inter y transdisciplinarios, no obstante, en la práctica pueden presentarse no solo actitudes divergentes del profesorado para colaborar de forma interdisciplinaria, sino también factores relacionados con el contexto interno de las instituciones de educación superior. (p. 24)
Zúñiga, O. (2021)	La EDS exige que estas instituciones actualicen su modelo educativo y académico para contemplar esta perspectiva, y con esto lograr una genuina formación interdisciplinaria que facilite el diálogo entre las disciplinas como condición necesaria para resolver los problemas que demanda el desarrollo sostenible. [...] se necesita que el profesorado asuma un rol activo en el proceso de implementación de la perspectiva de la sustentabilidad. (Sección de Conclusiones, párrs. 1 y 2)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. VII de la LGES y de los autores citados.

Del análisis teórico, se destaca que la UNESCO (2015) enfatiza en la importancia de la interacción de las IES con la sociedad, desde lo comunitario hasta lo global, que puede ser mediante programas y proyectos. Zúñiga, O., Marúm, E. & Rodríguez, C. (2022), reconocen en esta misión la importancia de los equipos inter y transdisciplinarios del profesorado, sin desconocer la representación de desafíos multifactoriales, como actitudes divergentes para la colaboración interdisciplinaria, sobrecargas laborales, desmotivación, falta de liderazgos y disparidades en las formas de comprender la sostenibilidad. Zúñiga, O. (2021) plantea la actualización de los modelos educativos y académicos y lograr la formación interdisciplinaria, así como la participación activa del profesorado. Concluimos que las IES deben asumir un papel proactivo en la formación de ciudadanos, comprometidos con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible.

Como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, consideramos pertinente incorporar la educación ambiental y la cultura de la sostenibilidad como eje transversal en todos los programas educativos e identificar en los procesos enseñanza-aprendizaje los impactos ambientales de la profesión; impulsar proyectos creativos para la contribución al medio ambiente desde la profesión y para la mitigación de los daños; incorporar prácticas pedagógicas en las comunidades; fortalecer el trabajo colectivo del profesorado y formar redes académicas interdisciplinarias para desarrollar proyectos o abordar problemas ambientales desde diversas perspectivas disciplinares para plantear propuestas integrales; desarrollar campañas y voluntariado para promover la educación ambiental y orientar sobre prácticas amigables con el medio ambiente.

Para la gestión institucional, por ser el medio ambiente y la sostenibilidad una dimensión plantearía, se propone su integración transversal desde el plan de desarrollo institucional; rediseñar y transformar la institución sostenible, adecuando la infraestructura, con la participación activa y creativa de los estudiantes; asimismo, el diseño de instrumentos o mecanismos para medir la huella de carbono al interior de la institución en todos los procesos, áreas y actores institucionales.

La responsabilidad social para las sociedades sostenibles no es ajena al uso ético y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, indicadas en la fracción VIII; las habilidades tecnológicas cobran vital importancia en la formación integral de la educación humanista; en la tabla 8 se presentan los aportes teóricos que permiten identificar las rutas transformadoras para las IES.

La formación en habilidades digitales y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación son un pilar del desarrollo humano integral, al potenciar el aprendizaje autónomo y la capacidad de participación en comunidades virtuales diversas; no obstante, la digitalización también representa grandes desafíos en la educación. La UNESCO (2024c) se pronuncia por el uso de la tecnología en el ámbito educativo, con enfoque en el ser humano, especialmente en el empleo de la IA, que debe servir para potenciar el sentido humanista; autores como Morduchowicz, R. (2021) y Herrera, P., *et al.* (2025) coinciden en que las habilidades digitales deben comprender el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento para elegir y discriminar fuentes de información; es destacable la mirada de Solano, G.

et al. (2024), sobre los riesgos del uso excesivo de las tecnologías y plantean que las instituciones integren estrategias de autorregulación y tiempos de desconexión digital, para el bienestar de los educandos y su saludable relación con las tecnologías.

Tabla 8. Fracción VIII. Formación en habilidades digitales y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2024c)	La UNESCO adopta un enfoque centrado en el ser humano para la IA en el ámbito educativo, haciendo hincapié en la mejora de las capacidades humanas y la promoción de la justicia social, la sostenibilidad y la dignidad humana [...] la IA debe apoyar la toma de decisiones y el desarrollo intelectual humanos, en lugar de socavarlos o sustituirlos. (párr.. 8, 9)
Morduchowicz, R. (2021)	Se trata de una formación que tiene como eje al pensamiento crítico en el uso del internet y con él, la capacidad para comprender, analizar, inferir resolver problemas, argumentos, tomar decisiones, comunicar, crear y participar en el universo on line. (p. 6)
Herrera, P., <i>et al.</i> (2025)	La formación de las competencias digitales sea transversal y se implemente a través de la enseñanza de otras disciplinas. (Respecto de la IA) formar a ciudadanos íntegros y responsables, con una visión ética del comportamiento en la era digital y las limitaciones que se requieren implementar en el uso de esta herramienta en la producción de conocimiento y de integridad académica. (pp. 47, 49)
Solano, G. <i>et al.</i> (2024)	Las universidades pueden implementar programas de sensibilización y orientación que no solo alerten sobre los riesgos del uso excesivo de TIC, sino que también enseñen estrategias de autorregulación y promuevan un bienestar integral entre los estudiantes. [...]. Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, equilibrando su relación con la tecnología (pp. 1123, 1124)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. VIII de la LGES y de los autores citados.

En la educación del siglo XXI es imprescindible el uso de las tecnologías y las IES deben asumir un alto compromiso para propiciar que éstas sean integradas de manera ética, humanista y responsable en la formación profesional integral; no se trata de incorporar la tecnología en forma deliberada, sino con intencionalidad formativa y ética; para ello, se requieren diversas condicionantes a tener en cuenta, principalmente la formación del profesorado, adecuada infraestructura tecnológica y marcos regulatorios.

Como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas en torno a estas habilidades y su uso ético, apuntamos que es necesario integrar en todos los programas educativos, estrategias de aprendizaje con el empleo de herramientas tecnológicas que propicien la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo y además, acordes a las modalidades de aprendizaje y sus variantes (virtuales, híbridas, síncronas, asíncronas, otras); se propone también por salud y bienestar, la formación en estrategias para la autorregulación y la desconexión digital;

asimismo, el diseño de normas y códigos éticos para el uso de las tecnologías y con especial atención en la IA.

Respecto a la gestión institucional, se propone la formación continua para el personal docente en habilidades digitales para la enseñanza-aprendizaje y para la investigación académica científica; proveer a la institución de la infraestructura tecnológica adecuada a las modalidades educativas que ofrece, mediadas por la tecnología y establecer las políticas institucionales y estrategias para eliminar la brecha digital, especialmente con estudiantes de pueblos originarios, de zonas rurales o de escasos recursos e integrar las habilidades digitales y su uso ético en los rasgos del perfil de egreso.

Aunado a las habilidades digitales y su buen uso, son necesarias las habilidades socioemocionales indicadas en la fracción IX, en tanto que éstas comprenden la dimensión humana del aprendiente, para saber regular sus emociones, pensamientos y conductas y ser capaz de sostener vínculos saludables en sus relaciones personales y profesionales. En la tabla 9 se presentan las perspectivas teóricas en torno a estas habilidades, a fin de establecer propuestas para su integración efectiva en las IES.

Tabla 9. Fracción IX. Desarrollo de habilidades socioemocionales

Autor(es) y año	Perspectivas teóricas
UNESCO (2024d)	El desarrollo de habilidades cognitivas se ve facilitado o dificultado por las experiencias sociales y emocionales de los estudiantes. En el ámbito socioemocional, la educación para la ciudadanía mundial se propone desarrollar aptitudes que propicien el bienestar emocional de los estudiantes y las interacciones positivas con sus pares, familias y comunidades. (p. 12, 20)
Bermúdez, A. (2025)	La mayoría de las instituciones de educación superior continúa priorizando los contenidos temáticos por encima del desarrollo personal y emocional del estudiante. [...] es fundamental que las universidades adopten un enfoque integral en la formación de sus estudiantes, que considere tanto el desarrollo cognitivo como el socioemocional. (pp. 1197)
Nolasco-Salcedo, M., et al. (2024)	El proceso de <i>enseñanza-aprendizaje</i> debe contribuir a la formación integral del estudiante, y para ello, debe vincular el conocimiento (<i>saber hacer</i>), los sentimientos y las emociones (<i>saber ser</i>). [...] La capacitación de <i>habilidades interpersonales</i> debería integrarse a las unidades de aprendizaje. Se percibió que los alumnos se pueden sentir sobrecargados de actividades escolares. (p. 11)
Calderón, A. (2024)	Para el fomento de las habilidades socioemocionales es necesario comprender una integración curricular, en la que el diseño de planes de estudio incorpore actividades específicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en todas las materias. [...] la formación docente debe tener una continuidad. (p. 296)

Fuente: Elaboración propia, con datos del artículo 7 fr. IX de la LGES y de los autores citados.

La educación superior debe garantizar la formación de seres humanos completos, no solo de profesionistas especializados en sus disciplinas; las habilidades socioemocionales cobran vital importancia en el DHIE al promover el autoconocimiento, la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la colaboración y la convivencia responsable; estas habilidades son puente entre el conocimiento y la forma de ejercerlo al servicio de los demás.

La UNESCO (2024d) sugiere que el éxito de las habilidades cognitivas pende de las experiencias sociales y emocionales de los estudiantes, por lo que la educación para la ciudadanía mundial debe propiciar el bienestar emocional y las interacciones positivas de los estudiantes con los demás; los autores analizados coinciden en que la educación integral debe comprender las habilidades socioemocionales, no obstante, aún se reconocen brechas significativas entre estas y el quehacer educativo de las IES; es relevante la propuesta de Calderón, A. (2024) quien se pronuncia por la comprensión de éstas habilidades en el currículo, en los planes de estudio y en la formación docente. Del análisis efectuado, podemos considerar que las habilidades socioemocionales son consustanciales a la formación profesional integral y que de éstas depende en gran medida, el éxito de las y los estudiantes en su proyecto individual de vida y en su rol de pertenencia a la sociedad.

En consecuencia, se presentan como propuestas pedagógicas y en las funciones sustantivas, integrar desde los diseños curriculares las habilidades socioemocionales; emplear prácticas dialógicas que impulsen el desarrollo de la empatía, la comunicación asertiva, escenarios en situaciones críticas, para trabajar la autorregulación y la toma de decisiones responsables para sí mismos y para los demás; es elemental el trabajo en equipo, para desarrollar la capacidad de sumar a objetivos comunes, organizar y distribuir en forma equitativa el trabajo, respetando las posibilidades de los demás; asimismo, es recomendable evitar la sobrecarga permanente de actividades escolares.

En cuanto a la gestión institucional, se propone incorporar las habilidades socioemocionales desde el modelo educativo y dentro de los valores institucionales; diseñar un programa permanente o crear una instancia de bienestar y salud emocional estudiantil; es sumamente necesario capacitar a las autoridades institucionales así como al personal de atención estudiantil, para brindar trato empático, oportuno y centrado en los estudiantes; diseñar protocolos de actuación para el manejo de crisis emocionales o de conflictos interpersonales.

Recapitulando sobre el análisis de las nueve fracciones del artículo 7 de la LGES, podemos sostener que la formación integral de las y los estudiantes en educación superior, demanda habilidades de pensamiento de orden superior, el reconocimiento intercultural, habilidades profesionales para hacer frente a problemas reales y complejos, valores para la ciudadanía, sensibilidad, igualdad entre los géneros, respeto a los derechos humanos y rechazo a las violencias, cuidado al medio ambiente, habilidades digitales con sentido ético y habilidades socioemocionales. Bajo esas consideraciones, hemos presentado en forma enunciativa mas no limitativa, propuestas para el nuevo horizonte del quehacer institucional de las IES, con enfoque en el DHIE.

Conclusiones

Los hallazgos derivados del análisis normativo y de los aportes teóricos, demuestran que las IES precisan transitar hacia nuevas dinámicas que garanticen la concreción plena de la educación humanista. El estudio arrojó por resultados que el DHIE como eje articulador de la política nacional de México en materia de educación superior, representa implicaciones sistémicas y la necesidad de replantear holísticamente el quehacer institucional, para garantizar que la educación sea integral, humanista, pertinente y contributiva al bien común.

De los planteamientos del marco normativo de México analizados en torno a la educación superior humanista, podemos concluir que son compatibles con las tres misiones de las IES declaradas por la UNESCO: " producir conocimiento a través de la investigación científica, educar a las personas en el sentido amplio de la palabra, y la responsabilidad social, que [...] se entrelaza con las dos primeras" (UNESCO, 2022, p. 10)

Específicamente la LGES en el artículo 7 establece los saberes para el desarrollo integral, que deben ser la base de la formación profesional de las y los estudiantes, desplegada por las IES; la educación no será integral si se basa en la transmisión pura de conocimientos; se requiere que los educandos sean actores principales de la transformación social; la educación que hoy se necesita va más allá de especializaciones disciplinares y las IES en su compromiso social deben garantizar la formación de seres humanos completos, capaces de contribuir de manera sostenible y ética a la sociedad, a la comunidad y al mundo, al mismo tiempo que construyen su proyecto integral de vida.

Reinventar la educación superior, implica insoslayablemente nuevas formas de concebir el quehacer de las IES y, por ende, transformaciones institucionales desde las prácticas pedagógicas, las funciones sustantivas y los procesos de gestión y en ese tenor se plantearon las propuestas por quienes suscribimos el presente artículo.

Con ello, se dio respuesta a la pregunta de investigación inicialmente planteada: ¿Cuáles son las implicaciones de transformación para las IES al asumir el DHIE como eje rector de su quehacer institucional? Y la hipótesis de trabajo ha quedado comprobada; las IES requieren reconfigurarse sistémicamente, para orientarse hacia una educación humanista integral, equitativa y sostenible.

El DHIE en la educación superior, es el nuevo horizonte del quehacer institucional. ➤

Nota final:

Quienes suscribimos el presente artículo, agradecemos y reconocemos a la SECIHTI el financiamiento otorgado para hacer posible su producción y publicación, en el marco de la Convocatoria Estancias Posdoctorales por México 2025-1. CVU 482053.

Referencias/References

- Alejandro-García, S. *et al.* (2021). Pedagogías y didácticas esperanzadoras desde la interculturalidad en una Universidad Pedagógica Nacional. *Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana*, 11(6), 112-125. <https://doi.org/10.35600/25008870.2021.11.0194>
- Álvarez-Ochoa, R. *et al.* (2020). Habilidades investigativas en docentes de educación superior: un acercamiento a la realidad. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, VIII(1), 70-77. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v8i1.370>
- Ávila-Dávalos, H. (2022). Multiculturalidad e interculturalidad: el papel de la educación superior para generación de competencias interculturales para el contexto organizacional. *Educación y Humanismo*, 24(3), 13-34. <https://doi.org/10.17081/eduhum.24.43.4838>
- Bermúdez, A. (2025). Desarrollo de habilidades socioemocionales, su relación con el éxito académico de los estudiantes universitarios. *Polo del Conocimiento*, 105(10-4), 1182-1201. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/9371/24570>
- Calderón, A. (2024). Desarrollo de habilidades socioemocionales en la formación de educadores en la sociedad actual. *Sophia. Colección de Filosofía de la Educación*, (37), 283-309. <https://doi.org/10.17163/soph.n37.2024.09>
- Cangalaya, L. (2020). Habilidades del pensamiento crítico en estudiantes universitarios a través de la investigación. *Desde el Sur*, 12(1), 141-153. <http://www.scielo.org.pe/pdf/des/v12n1/2415-0959-des-12-01-141.pdf>
- Collazos, M. *et al.*, (2020). El pensamiento crítico y las estrategias metodológicas para estudiantes de educación básica y superior: una revisión sistemática. *Journal of Business and entrepreneurial studies*, No. Extra 0, 199-223. <https://doi.org/10.37956/jbes.voio.141>
- Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior [CONACES]. (2022, 2 de diciembre). *Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior [PNEAES]*. <https://educacionsuperior.sep.gob.mx/sites/default/files/2025-02/PNEAES.pdf>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [CPEUM], Reformada, *Diario Oficial de la Federación*, 15 de abril de 2025, (México). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Cortijo, G. *et al.* (2023). La educación superior como plataforma para el desarrollo humano. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 53(2), 367-384. <https://doi.org/10.48102/rlee.2023.53.2.548>
- De la Cruz, P. *et al.* (2022). Aprendizaje basado en retos en la educación superior: Una revisión bibliográfica. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(25), 1409-1421. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.422>
- Espinoza, E. (2021). El aprendizaje basado en problemas, un reto a la enseñanza superior. *Revista Conrado*, 17(80), 295-303. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n80/1990-8644-rc-17-80-295.pdf>

- García-Villanueva, J. *et al.* (2023). Propuesta pedagógica sobre la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior de la Ciudad de México. *Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanidades*, 14(2). <https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.231402.07>
- Hernández, F. (2024). Educar con perspectiva de género en educación superior. Institucionalización y transversalización en las universidades públicas de México. *Revista Punto Género*, 21, 211-239. <https://doi.org/10.5354/2735-7473.2024.75180>
- Herrera, P., *et al.* (2025). Educación y desarrollo de competencias digitales en América Latina y el Caribe, Santiago: CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/81377-educacion-desarrollo-competencias-digitales-america-latina-caribe>
- Ley General de Educación Superior [LGES]. *Diario Oficial de la Federación*, 20 de abril de 2021, (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf
- Maldonado, E. & Ayala, C. (2023). Interculturalidad en la educación superior para estudiantes indígenas: propuestas para la universidad convencional. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 57, 219-236. <https://doi.org/10.30827/acfs.v57i.24107>
- Marcone, G. & García, G. (2023). Interdisciplinariedad en la educación superior: conectando universidad y sociedad. *RTE Revista Tecnológica - ESPOL*, 35(3), 127-139. <https://doi.org/10.37815/rte.v35n3.1075>
- Márquez, N. & Ramos, B. (2023). Camino hacia la inclusión en educación media superior y superior: voces del profesorado. *Revista Panamericana de Pedagogía*, 36, 100-111. <https://doi.org/10.21555/rpp.vi36.2880>
- Martínez, A. *et al.* (2021). La formación integral del estudiante universitario desde un enfoque sociocultural. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142021000200001&script=sci_arttext&tlng=pt
- Martínez, E. & Bustos, R. (2020). Formación de estudiantes indígenas universitarios en contextos ciudadanos mexicanos. Retos de la educación intercultural. *Didac*, 76, 14-23. https://doi.org/10.48102/didac.2020..76_JUL-DIC.23
- Martínez, K. *et al.* (2024). Hacia una educación interdisciplinaria, transdisciplinaria e intercultural, como estrategia dialógica para el fortalecimiento del enfoque pedagógico de la Universidad del Atlántico en el nuevo siglo. *Utopía y praxis latinoamericana*, 29(106), 1-20. <https://www.redalyc.org/journal/279/27980010007/27980010007.pdf>
- Mendivil, P. & González, E. (2024). La influencia de la práctica profesional en los niveles de desarrollo humano en estudiantes universitarios. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-16. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1088>
- Montoya, J. (2024). Educación en valores: Un enfoque holístico para el desarrollo integral de los estudiantes. *Revista Andina de Investigaciones en Ciencias Pedagógicas*, 1(1), 147-174. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n72a3>

- Morduchowicz, R. (2021). Competencias y habilidades digitales. Montevideo, Uruguay: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000380113.locale=en>
- Moreno, M. *et al.* (2020). Revisión de educación en valores para el nivel superior en Latinoamérica. *Revista Educación*, 44(1), 1-16. <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i1.35636>
- Moreno, M. L. (2021). La relación entre la inclusión, la equidad y la responsabilidad social: desafíos para la Educación Superior en México. *Poliphonia. Revista de Educación Inclusiva*, 5(2), 208-235. <https://files.core.ac.uk/download/520312799.pdf>
- Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/ser-ver/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content>
- Nolasco-Salcedo, M., *et al.* (2024). Importancia de las habilidades interpersonales en la educación superior: el caso del Centro Universitario de la Cienega, Guadalajara, México, *Transdigital Revista Científica*, 5(9), 1-13. <https://doi.org/10.56162/transdigital335>
- Novoa, M. & Sandoval, M. (2023). Estrategias para fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes de educación superior. Un estudio de revisión. *PROHOMINUM. Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 5(4), 134-147. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0213>
- Pérez, C. (2023). La ecoformación orientada al desarrollo humano integral: Una mirada transformadora desde los entornos universitarios. *Revista Científica CIENCIAEDUC*, 11(1), 1-8. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/480/4804310035/>
- Rodríguez, J. & Ramos, A. (2023). Inclusión y derechos humanos en la educación superior. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, IV(2), 632-646. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.637>
- Rodríguez-Pedraza, A. (2024). Bienestar institucional y desarrollo humano. Evolución y naturaleza de los lineamientos para acreditación en Colombia. *Bienestar Institucional. Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (72), 40-73. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n72a3>
- Solano, G. *et al.* (2024). Análisis del uso Problemático de TIC en estudiantes universitarios mediante el MULTICAGE-TIC: Influencia de género, clasificación generacional y procedencia cultural. *Estudios y perspectivas. Revista científica y académica*, 4(4), 1097-1127. <https://doi.org/10.61384/r.c.a..v4i4.723>
- Solís, R. *et al.* (2024). Incorporación de la igualdad de género en un programa de estudios universitarios en México. *Revista Científica Retos de la Ciencia*, 8(17), 29-44. <https://doi.org/10.53877/rc.8.17.20240101.3>
- UNESCO. (2015). Investigación y prospectiva en educación. Documentos de trabajo. El futuro del aprendizaje 2. ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000242996_spa
- UNESCO. (2022). Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000389912_spa

- UNESCO. (2024a). La UNESCO en acción por la igualdad de género. 2022-2023, París, Francia: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000387300_spa
- UNESCO. (2024b). *Lo que hay que saber para erradicar la violencia en y mediante la educación*. <https://www.unesco.org/es/articulos/lo-que-hay-que-saber-para-erradicar-la-violencia-en-y-mediante-la-educacion>
- UNESCO. (2024c). Qué debe saberse acerca de los nuevos marcos de competencias en materia de IA de la UNESCO para estudiantes y docentes. <https://www.unesco.org/es/articulos/que-debe-saber-acerca-de-los-nuevos-marcos-de-competencias-en-materia-de-ia-de-la-unesco-para?hub=84636>
- UNESCO. (2024d). Aportes para la enseñanza de habilidades socioemocionales. Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019, Santiago, Chile: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000388352>
- Vásquez-Shimajuko, M. et al. (2024). Dimensión ético-política de la formación ciudadana en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, 30(2), 376-386. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9603973#>
- Villalobos, J. (2024). La educación superior y el desarrollo integral en México. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (36), 275-300. <https://doi.org/10.17163/soph.n36.2024.09>
- Zúñiga, O. (2021). El reto de las universidades públicas de México para incorporar una educación pertinente acorde con la sustentabilidad. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(22), <https://doi.org/10.23913/ride.viii22.952>
- Zúñiga, O., Marúm, E. & Rodríguez, C. (2022). La educación para el desarrollo sostenible en la educación superior: El efecto de las áreas del conocimiento en las concepciones del profesorado universitario. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 30(157), 1-27. <https://doi.org/10.14507/epaa.30.7271>

Sobre los autores/About the authors

Dra. Montserrat Añorve Salmerón. Posdoctorante SECIHTI – El Colegio de Morelos. Doctora en Enseñanza Superior, graduada con mención honorífica, Doctora en Derecho; cuenta con tres maestrías: en Dirección y Liderazgo de Centros Educativos, en Administración de Instituciones Educativas y en Ciencias Penales; especialista en educación superior, con énfasis en diseño curricular, diseño de cursos de capacitación y en planeación de instituciones educativas; es docente de educación superior desde 1999. Dr. Raúl Gómez Cárdenas. Profesor de tiempo completo en El Colegio de Morelos desde 2022. Economista con doble maestría: una en administración y otra en ciencias políticas y sociales, y doctorado en Enseñanza Superior. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Tiene amplia experiencia en comunicación y ética corporativa en el sector público y 32 años de docente en nivel profesional y posgrado. Es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la SECIHTI, nivel candidato.

URL estable Artículo/Stable URL

<http://www.riesed.org>

RIESED es una publicación semestral de UNIVDEP - Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (México) desarrollada en colaboración con IAPAS - Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y GIGAPP - Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. RIESED es un Journal Electrónico de acceso abierto, publicado bajo licencia Creative Commons 3.0.

RIESED is a biannual publication of UNIVDEP - University of Business Development and Pedagogical Development (Mexico) in collaboration with IAPAS - International Academy of Politico-Administrative Sciences and Future Studies and GIGAPP - Research Group in Government, Public Administration and Public Policy. RIESED is an electronic free open-access Journal licensed under 3.0 Creative Commons.

www.riesed.org

riesed@riesed.org

[@RIESEDJournal](https://twitter.com/RIESEDJournal)